

¹Хатамов А.И.

Доктор медицинских наук, профессор, Заведующий Кафедрой
фундаментальных медицинских дисциплин

²Убайдуллаев Р.Л.

Доцент Кафедры фундаментальных медицинских дисциплин
Ташкентский международный университет Кимё, Узбекистан

ПОСТНАТАЛЬНЫЙ ОНТОГЕНЕЗ НЕКОТОРЫХ КОРКОВЫХ СТРУКТУР ГИППОКАМПА МОЗГА ЧЕЛОВЕКА

Аннотация: Целью настоящего исследования является изучение роста и развития цитоархитектоники коры гиппокампа человека от рождения до конца юношеского возраста.

В результате исследований выявлено, что цитоархитектоническая картина гиппокампа мозга у детей 7 лет обладает признаками, характерными таковыми у взрослых людей. Это обстоятельство согласуется с результатами исследования других авторов, указавших переломные этапы в росте и развитии полей коры головного мозга человека, которые происходят до 7 лет жизни ребенка.

Ключевые слова: цитоархитектоника коры гиппокампа, гиппокамп мозга, анатомическое препарирование, нейрогистологический метод, цитометрия.

Изучению макро- и микроскопического строения различных отделов головного мозга посвящены многочисленные труды.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Гиппокамп мозга также изучен многими учеными (1,5). Но имеющиеся данные по изучению цитоархитектоники гиппокампа в различных периодах постнатального онтогенеза разрознены, разноречивы, кроме того исследования проводились больше на эксперименте на животных (3,6).

Поэтому изучение возрастных особенностей строения гиппокампа у человека имеет немалое теоретическое и практическое значение.

Целью настоящего исследования является изучение роста и развития цитоархитектоники коры гиппокампа человека от рождения до конца юношеского возраста.

Материалы и методы исследования.

Материалом исследования послужили 48 кусочков тканей мозга, взятых с соответствующего участка головного мозга, от трупов, смерть которых не была связана с патологией мозга. Материал исследования был распределен в соответствии с возрастной периодизацией, предложенной АПН СССР (1965).

Нами использованы следующие методы исследования: анатомическое препарирование, нейрогистологические методы (окраска по Нисслю и гематоксилин-эозином), цитометрия (Автандилов Г.Г., 1990), вычисление объема тел нейронов (по Боголеповой И.Н., 1977), микрофотографирование, вариационно-статистический (по Меркову А.М., Полякову Л.Е., 1974).

У новорожденных детей наружный слой коры гиппокампа представлен мало окрашенными овальными округлыми и полигональными клетками различных размеров. Клетки располагаются беспорядочно, образуя разных размеров клеточные скопления. Толщина слоя равняется $133,3 \pm 5,3$ мкм слева, $136,6 \pm 5,8$ мкм справа. В среднем слое имеются в основном пирамидные клетки, кроме них видны овальные и полигональные клетки. Толщина слоя слева равен $280,0 \pm 16,6$ мкм и справа - $226,6 \pm 15,7$ мкм. Внутренний слой характерен

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

расположением, в основном, округлых и овальных клеток, нейроны мало окрашены. Толщина слоя слева равняется $306,6 \pm 12,7$ мкм, а справа $226,6 \pm 11,7$ мкм.

У детей первого года жизни отмечается интенсивный рост и развитие коры и увеличение всех параметров нейронов. Наружный слой, в отличие от предыдущего возраста, несколько расширяется, клетки более интенсивно окрашены, размеры их несколько увеличены. Толщина слоя слева $144,6 \pm 7,0$ мкм, справа $147,3 \pm 8,3$ мкм. Средний слой состоит из трех- и четырехугольных клеток. Количество пирамидных клеток увеличивается. Они более интенсивно окрашены. Клетки располагаются, образуя клеточные столбики, длинники которых обращены к низу, между которыми имеются участки просветления. Средний слой имеет толщину слева $280,0 \pm 15,8$ мкм, справа $240,0 \pm 16,3$ мкм. Во внутреннем слое лежат полигональные, овальные и веретенообразные клетки, размеры их несколько увеличены. Толщина внутреннего слоя левого полушария равняется $320,0 \pm 11,9$ мкм, правого $306,6 \pm 12,1$ мкм.

В периоде раннего детства (1-3 года) отмечается дальнейший рост и развитие коры и ее отдельных слоев, а также увеличение размеров нервных клеток. На наружном слое располагаются треугольные и многоугольные клетки, появляются единичные звездчатые клетки. Они интенсивно окрашены. Клетки образуют клеточные островки. Толщина наружного слоя слева резко увеличивается и достигает $173,3 \pm 11,7$ мкм, справа $153,3 \pm 9,8$ мкм. В среднем слое отмечается также резкое увеличение толщины, который равняется в левом полушарии $386,6 \pm 17,1$ мкм, в правом $373,3 \pm 17,7$ мкм. Нейроны интенсивно окрашены, размеры продолжают увеличиваться. Формы нейронов многоугольные, звездчатые и пирамидные. Внутренний слой отличается диффузным расположением клеток. В этом слое лежат овальные, вытянутые и

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

неправильной формы клетки. Толщина слоя слева варьирует в пределах $293,3 \pm 10,0$ мкм, справа- $306,6 \pm 12,1$ мкм.

У детей первого детства (4-7 лет) кора гиппокампа обладает признаками, которые характерны для взрослых людей. Размеры клеток продолжают увеличиваться, они интенсивно и равномерно окрашены по всей цитоплазме. Толщина наружного слоя слева равняется $168,7 \pm 9,6$ мкм, справа $160,0 \pm 12,1$ мкм, среднего соответственно: $373,3 \pm 16,8$ мкм и $346,6 \pm 15,8$ мкм, внутреннего $320,0 \pm 13,3$ мкм и $280,0 \pm 11,1$ мкм.

Во втором периоде детства (8-12 лет) в наружном слое располагаются разной формы клетки: многоугольные, овальные и звездчатые. Нейроны интенсивно окрашены. Толщина слоя равняется слева $165,6 \pm 8,1$ мкм, справа $162,8 \pm 11,9$ мкм. Средний слой отличается разрежением и увеличением размеров клеток, они интенсивно окрашены, имеют пирамидную, многоугольную форму. Слой имеет толщину слоев в пределах $440,0 \pm 18,2$ мкм, справа $426,6 \pm 18,3$ мкм. Цитоархитектоническая картина внутреннего слоя во втором детстве мало отличается от предыдущего возраста, состоит из вытянутых, овальных и многоугольных клеток. Толщина равна слева $320,0 \pm 14,5$ мкм, справа $293,3 \pm 12,4$ мкм.

В подростковом возрасте (13-16 лет) толщина наружного слоя в постнатальном онтогенезе равняется в левом полушарии $174,5 \pm 10,6$ мкм, в правом $171,7 \pm 13,3$ мкм. Остальные показатели слоя мало отличаются от таковой предыдущего возраста. Средний слой имеет толщину слева $493,3 \pm 20,4$ мкм, справа $440,0 \pm 18,9$ мкм, внутренний соответственно: $306,6 \pm 13,1$ мкм и $320,0 \pm 14,7$.

В юношеском возрасте во всех слоях параметры коры и нейронов гиппокампа мозга человека достигают наибольшего показателя. Нервные клетки имеют различные формы, интенсивно окрашены. Наружный слой имеет

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

толщину в пределах слева $166,6 \pm 8,7$ мкм, справа $169,1 \pm 12,2$ мкм, средний слой соответственно: $426,6 \pm 17,6$ и $453,3 \pm 17,6$ мкм, внутренний - $346,6 \pm 15,6$ и $346,8 \pm 13,3$ мкм.

Таким образом, по нашим данным наиболее интенсивный рост параметров коры наблюдается в течение первого года жизни, который совпадает с данными исследований ряда авторов (2,8), указавших на то, что во всех областях, без исключения, скорость роста коры наиболее интенсивна на первом году жизни.

В результате наших исследований выявлено, что цитоархитектоническая картина гиппокампа мозга у детей 7 лет обладает признаками, характерными таковыми у взрослых людей. Это обстоятельство согласуется с результатами исследования других авторов (7), указавших переломные этапы в росте и развитии полей коры головного мозга человека, которые происходят до 7 лет жизни ребенка.

ВЫВОДЫ.

1. Наиболее интенсивные изменения параметров коры гиппокампа человека происходят у детей первого года жизни.
2. Цитоархитектоническая картина коры гиппокампа ребенка 7 лет обладает признаками, характерными для мозга взрослых людей.
3. У людей от рождения до конца юношеского возраста рост и развитие параметров коры и нейронов в разных возрастных периодах и в разных слоях коры гиппокампа протекает с различной интенсивностью.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Автандилов Г.Г. Медицинская морфометрия. Москва.: Медицина, 1990. – 384 с.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

2. Боголепова И.Н. «Онтогенез звеньев лимбической системы мозга человека и обезьян».-М., Медицина, 1978. – С. 246-247.
3. Боголепова И.Н. Гетерохрония развития лимбической области, энторинальной области коры и гиппокампа мозга человека в постнатальном онтогенезе. Морфология. – 2007. – Т. 132. - №4. – С. 16 – 20.
4. Боголепова И.Н., Малофеева Л.И. Своеобразие развития лимбической коры и гиппокампа мозга человека. Морфология. – 2006.–Т.129. –124 с.
5. Мерков А.М., Поляков Л.Е. «Санитарная статистика». – Л.: Медицина, 1974. – С. 383.
6. Шулунова А.Н., Михайленко В.В., Мещеряков Ф.А. Микроморфометрические данные лимбической коры головного мозга овец. Настоящие исследования и развитие – 2014. Материалы X междунар. науч. – практ. Конф. – София. – 2014. С. 85 – 89.

WORDLY
KNOWLEDGE